
TRAJETÓRIAS DE PESSOAS TRANS NO MERCADO DE TRABALHO: REFLEXÕES SOBRE DESIGUALDADES

DOI: 10.5281/zenodo.14764689

Estéfani Barbosa de Oliveira Medeiros¹

¹Doutorado em Educação – URI
psiestefani.medeiros@gmail.com

Eliane Cadoná²

²Doutorado em Educação – URI
eliane@uri.edu.br

AT02: Desigualdade de gênero no mercado de trabalho.

RESUMO: O mundo do trabalho é alvo de transformações constantes e da mesma forma impacta a vida das pessoas de forma geral, embora algumas sejam mais afetadas que as outras, como é o caso das pessoas trans. Pessoas trans são pessoas que não se identificam com as normas cisheterossexuais e com padrão normativo dicotômico, por isso são constantemente vítimas de violências e inúmeras formas de discriminação em todas as esferas da sua vida, inclusive na laboral. Isto posto, o objetivo deste trabalho foi analisar, por meio da pesquisa bibliográfica, as vivências de pessoas trans no mercado de trabalho. Para tanto, recorreremos ao Portal de Periódico da CAPES e ao Google Acadêmico com os seguintes descritores: pessoas trans *and* mercado de trabalho. Selecionamos os trabalhos mais congruentes com nossa proposta e os analisamos com base no pós-estruturalismo e Teoria *Queer*. O trabalho é de abordagem qualitativa e finalidade descritiva e visa descrever vivências internas e subjetivas das pessoas trans. Os estudos analisados discorrem o quanto o mercado de trabalho é hostil às pessoas trans, que muitas vezes, acabam em situações de marginalização, como é o caso da prostituição ou de trabalhos que não são bem remunerados em função da falta de qualificação profissional. Foi possível compreender também que a educação é fundamental para ascensão das pessoas trans e sem a educação muitas não conseguem trabalhos formais que lhe proporcionem qualidade de vida. Faz-se necessário que outros estudos sejam complementados a este para um entendimento mais profundo acerca da temática.

Palavras-chave: Pessoas trans. Mercado de trabalho. Mundo do trabalho.

1. INTRODUÇÃO

A década de 1970, por meio da crise global do capitalismo, trouxe transformações marcantes no mundo do trabalho e criou um novo regime de acumulação caracterizado pela acumulação flexível. Das mudanças mais significativas podem ser citadas, o elevado contingente de força de trabalho, a flexibilização, o trabalho terceirizado, a precarização, o trabalho virtual e o trabalho informal. Estas novas formas de trabalho contemporâneo atingem diretamente as condições de vida da classe trabalhadora de forma interseccional, ou seja, adentram as categorias de gênero, classe, orientação sexual, cor, etc. (MARINHO, ALMEIDA, 2019).

O mundo de trabalho capitalista é repleto de desigualdades, dentre elas a desigualdade de

gênero, que se dá exclusivamente em função do gênero da pessoa. Neste sentido, inserimos na discussão as pessoas trans, cuja identidade de gênero não é condizente com a designada ao nascimento, neste caso, pessoas trans rompem com a perspectiva cisnormativa, em que a cisgeneridade é tida como a norma. Com efeito, muitas são as vezes que seus corpos são explorados e dominados. Conforme baliza Safiotti (1985), o patriarcado e a exploração capitalista andam lado a lado.

O patriarcado é um sistema histórico, estrutural de dominação masculina que subordina o feminino, as minorias e as identidades que irrompem as fronteiras de gênero. O machismo e o sexismo frutos do sistema patriarcal operam como propulsores dos binarismos de gênero e da cisheteronormatividade. Deste modo, por meio destas ideologias, o corpo trans, por escapar dos padrões de gênero, é alvo de transfobia e preconceito. (MARINHO, ALMEIDA, 2019).

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho é o de analisar, por intermédio da pesquisa bibliográfica, as vivências de pessoas trans no mercado de trabalho.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e finalidade descritiva. Nos utilizamos da pesquisa bibliográfica para sanar o objetivo proposto. Portanto, recorremos ao Portal de Periódico da CAPES e ao Google Acadêmico com os descritores “pessoas trans” *and* “mercado de trabalho”, não aplicamos filtros, apenas selecionamos os trabalhos mais congruentes com nossa proposta. Já, a análise dos estudos selecionados foi respaldada pela Teoria *Queer* e pelo Pós-estruturalismo.

Após a seleção prévia dos estudos, os mesmos foram armazenados em uma pasta para posterior leitura minuciosa e detalhada. Em seguida, fichamentos foram realizados para compor a análise deste trabalho. Na próxima seção apresentaremos os resultados e as respectivas discussões.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O artigo de Thiago Rodolfo Pires, Fabiane Freire França e Fred Maciel, intitulado como **O DIREITO AO TRABALHO DAS PESSOAS TRANS** (2020), discorre a respeito do direito ao trabalho e os principais obstáculos que impede que pessoas trans gozem de igualdade de condições face ao trabalho. Para os autores e a autora supracitados/a (2020), o direito é um campo instrumental regulatório e normativo de implementação e articulação de políticas públicas com o intuito de promover os direitos e garantias de setores sociais que são marginalizados e possibilita ainda, o franqueamento do acesso e gozo dos direitos fundamentais elementares dos sujeitos, como o trabalho.

Para Pires, França e Maciel (2020), a comunidade trans ainda sofre com o não reconhecimento

de sua identidade, existência e conseqüentemente de seus direitos, inclusive, o direito mais fundamental de todos: o direito à vida.

Discorrem que (PIRES, FRANÇA, MACIEL, 2020, p. s/p) “Um dos principais escopos do Direito do Trabalho é justamente tutelar o meio ambiente de trabalho, de modo a ser adequadamente resguardado, com vistas a promover um local que seja ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida e seguro ao(à) trabalhador(a)”. Por meio do exposto, é possível compreender que é obrigação das empresas fornecer um ambiente seguro e que garanta os direitos básicos da pessoa trans, como o direito à dignidade, por exemplo. Todavia, o mundo do trabalho é um espaço amplo e diverso, que sustentado pelo patriarcado gera uma gama de explorações e opressões aos corpos dissidentes.

A prostituição é citada pelos autores e a autora (2020), como uma formas de sobrevivência da pessoa trans, apesar das agressões verbais, psicológicas e físicas, além dos transfeminicídios. Salientam que apenas apresentam um dado acerca do mundo do trabalho da pessoa trans e não reduzem a transexualidade à criminalidade ou prostituição.

No que diz respeito aos direitos humanos trabalhistas, os autores e a autora (2020), verificam a existência de práticas de discriminação no contexto laboral, que impede que as pessoas tenham condições equitativas de trabalho e a ascensão profissional. Sendo assim, a discriminação é incompatível com o direito fundamental e afeta o princípio da igualdade de trabalho e no trabalho, por meio das práticas discriminatórias.

De acordo com Kaffer et al. (2016), a falta de oportunidades e a discriminação no mundo do trabalho podem ser explicadas pelo fato de que pessoas trans desafiam as normas de gênero. Neste sentido, abalam as estruturas binárias e as polarizações de gênero, contestam o modo vida cisgênero e heterossexual. Essa fuga do que se considera “normal” em uma sociedade gera insegurança e gera uma sensação de perigo.

O trabalho de Fabrício Fonseca Ferreira, Thaís Monielly Sousa Ribeiro e Worney Ferreira de Brito (2022), cujo título é **Percepção das pessoas trans acerca do acesso ao mercado de trabalho**, reflete sobre as percepções das pessoas trans a respeito do acesso ao mercado de trabalho. Um ponto interessante que os autores e a autora pontuam é de quem define onde as pessoas trans podem trabalhar não são, na maioria dos casos, elas mesmas, mas os padrões dominantes, o *status quo*, ficam, portanto, restritas a áreas de atuação em que são menos rejeitadas pela sociedade.

As pessoas que participaram de pesquisa de Ferreira, Ribeiro e Brito (2022), apontam a educação como fundamental para o ingresso no mercado de trabalho. Neste caso, a falta dela deixa conseqüências basilares, conforme postula o discurso de um/a participante “[...] existe muito

preconceito e muitas pessoas não, não conseguem nem completar a escolaridade pra tentar entrar no mercado de trabalho.” (FERREIRA, RIBEIRO, BRITO, 2022, p. 8). A educação é um espaço amplo e diverso e, de acordo com os autores e a autora (2022), deveria contribuir para o combate ao racismo, sexismo, LGBTfobia. Ocorre que a própria educação é classificatória e segregatória, conforme nos lembra Louro (2008).

Na esteira de Foucault (1979), pode-se entender que esta instituição decorre de normas e de um modelo de poder disciplinar. Ela faz uma identificação das diferenças entre os indivíduos para fazer uma dominação e domesticação. Com efeito, as pessoas que se desviam são alvos de correção, exclusão ou tratamento.

Os/as participantes compreendem que restam a eles/as os trabalhos marginalizados, conforme a fala “[...] é ainda mais complicado, a gente não vê, principalmente, travestis trabalhando à luz do dia, assim, é difícil a gente ver em qualquer tipo de trabalho, então, a gente tá aqui, e dá pra perceber que essas pessoas não estão contratando pessoas trans, em geral, sabe? [...]” (FERREIRA, RIBEIRO, BRITO, 2022, p. 9).

A discriminação gera uma marginalização econômica oriunda da falta de acesso ao trabalho remunerado ou à ocupação de cargos indesejados ou que sejam mal remunerados. Tal marginalização incide diretamente na qualidade de vida das pessoas trans, que permanecem, salvo excessões, à margem da sociedade.

O trabalho **A TRANSEXUALIDADE E O MERCADO FORMAL DE TRABALHO: PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A INSERÇÃO PROFISSIONAL**, de Karen Ketlin Kaffer, Felipe Gerais Ramos, Alvaro Luis Alves e Leonardo Tonon (2016), investigou as principais dificuldades enfrentadas por pessoas trans no mercado de trabalho. A pesquisa dos autores/as (2016), mostra que muitas são as dificuldades que pessoas trans passam para pertencerem ao mercado de trabalho e tais dificuldades impactam na ascensão econômica e social. Uma das formas de evitar a discriminação é o abandono da escola e o isolamento como forma de evitar constrangimentos e humilhação. Uma das participantes da referida pesquisa relata que abandonou seus estudos quando era criança, pois na escola ela se sentia rejeitada e excluída, além de sofrer agressões verbais. Neste sentido, abandonou os estudos, porque se sentiu expulsa da escola.

O que lhe restou foram empregos que não são muito bem remunerados, porque não exigem uma qualificação profissional, o que comprometeu sua qualidade de vida. Em um dos trabalhos que essa participante teve ela não tinha seu nome social respeitado e constantemente era chamada pelo nome morto, o que se configura como um desrespeito à pessoa trans. A retificação do nome na justiça é fundamental para as pessoas, pois associa o nome social à sua verdadeira identidade. (KAFFER et

al. 2016).

Além da falta de formação profissional e da ascensão educacional, que foi identificada como barreira para o mundo do trabalho, as legislações burocráticas, também afetam as pessoas trans no que diz respeito às oportunidades de trabalho, pois a própria lei é transfóbica, na medida em que trata as questões trans como patologias. (KAFFER et al. 2016). A violência sistêmica direcionada às pessoas trans é reflexo deste campo jurídico-social que reforça estereótipos de poder e subordinação, conforme apregoa Silveira (2023).

O artigo de Miguel Soares Silveira (2023), cujo título é **QUAIS OS CORPOS QUE MAIS SOFREM NAS RELAÇÕES DE TRABALHO? Uma análise da violência contra as pessoas trans e o reflexo nas relações de trabalho**, reflete sobre a violência de gênero, especificamente às pessoas trans, e como tal violência repercute no afastamento de pessoas trans dos seus direitos. Para Silveira (2023), a violência laboral se transforma em uma potência de negligência às existências e possibilidades do conservadorismo de gênero, cujo centro é o patriarcado. A não adequação a este sistema gera violências de todos os tipos.

Conforme afirma Silveira (2023), o Brasil é líder no ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo. Estes assassinatos podem ser vistos como apenas uma das formas da manifestação da violência e a falta de oportunidade no mercado de trabalho pode ser entendida como outra forma de violência que pessoas trans são submetidas. No entendimento de Silva, Luppi e Veras (2020, p. 1729) “O percentual da população transexual inserida no mercado formal de trabalho foi extremamente baixo: apenas 16,7% estavam com vínculo formal.” Os fatores relacionados à posse de um vínculo formal identificados foram: ser homem transexual, ter 12 anos ou mais de escolaridade, estar em acompanhamento médico, participar de um processo transexualizador, possuir convênio médico particular e nunca ter sido preso.

Deste modo, por isso resta muitas vezes, às pessoas trans, a prostituição. De acordo com Benevides e Nogueira (2021), 90% das mulheres trans e travestis estavam se prostituindo em todo o Brasil, em posições de subalternidade e com poucos recursos econômicos. Para Moura e Lopes (2014), o Estado deve garantir o acesso e permanência das pessoas trans ao mercado de trabalho sem qualquer forma de discriminação. Além disso, tal feito é crucial para pessoas que se encontram em situação de marginalização e desvantagem social.

De modo semelhante, a pesquisa de Rondas e Machado (2015), aborda que pessoas transexuais e travestis discorrem que o ambiente de trabalho é o mais desafiador no sentido da acessibilidade. Nesta esteira, é um dos fatores que mais afeta a qualidade de vida como pessoas cidadãs. Diversos obstáculos são citados como a hostilidade, intolerância, aversão, assédio sexual,

falta de oportunidades de promoção, carga de trabalho excessiva e estressante, limitações na progressão da carreira.

Diante do exposto, foi possível compreender que a educação é basilar para a qualificação profissional de todas as pessoas, especificamente das pessoas trans, que sem ela, acabam recorrendo a trabalhos com pouca remuneração ou em situações de marginalidade, como é o caso da prostituição. As pessoas trans que conseguem um trabalho formal, ainda correm o risco de não ter seu nome social respeitado, em função da burocracia de um sistema que é exclusivamente transfóbico e patriarcal.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos analisados abordam que as principais vivências de pessoas trans no mercado de trabalho são marcadas por violência e discriminação. Muitas pessoas trans vivem à mercê da sociedade, com pouca qualidade de vida e com trabalhos marginalizados, como a prostituição, que muitas vezes não é uma escolha e sim uma saída para a sobrevivência. Pessoas que conseguem trabalho formal, ainda assim, enfrentam desafios como é o caso do não respeito ao nome social, discriminação, violência simbólica, intolerância, preconceito, entre outros.

Faz-se necessário que outros estudos sejam complementados a este trabalho, haja vista, que ele se apresenta limitado em termos de número de pesquisas analisadas. Todavia, por ser de caráter qualitativo responde ao objetivo da pesquisa, que é o de analisar vivências que são subjetivas e singulares.

REFERÊNCIAS

BENEVIDES, B. G.; NOGUEIRA, S. N. B. (org.). **Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020**. São Paulo: Expressão Popular; Antra; IBTE, 2021. Disponível em: <https://antrabrazil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2025.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. Trad. Roberto Machado. São Paulo: Graal, 1979, p. 182.

FERREIRA, F. F., RIBEIRO, T. M. S., BRITO, W. F. (2022). Percepção das pessoas trans acerca do acesso ao mercado de trabalho. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, 11, e3946, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2317-3394rpsds.2022.e3946>. Acesso em: 22 jan. 2025.

KAFFER, K. K., RAMOS, F. G., ALVES, A. L., TONON, L. A transexualidade e o mercado formal de trabalho: principais dificuldades para a inserção profissional. 2016. In **Anais do Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais**. <https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/view/52>

LOURO, G. L. **Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PIRES, T. R.; FRANÇA, F. F.; MACIEL, F. O DIREITO AO TRABALHO DAS PESSOAS TRANS. **Revista Científica Multidisciplinar da Faculdade Alfa Umuarama**. v. 4, n. 4, 2020. Disponível em: O DIREITO AO TRABALHO DAS PESSOAS TRANS | Revista Scientia Alpha. Acesso em: 21 jan. 2025.

MARINHO, S.; ALMEIDA, G. S. Trabalho contemporâneo e pessoas trans: considerações sobre a inferiorização social dos corpos trans como necessidade estrutural do capitalismo. **Sociedade e Cultura**, 2019, UFG - Universidade Federal de Goiás, v. 22, n. 1, p. 114-134, jan./junho. 2019. Disponível em: Trabalho contemporâneo e pessoas trans: considerações sobre a inferiorização social dos corpos trans como necessidade estrutural do capitalismo | Sociedade e Cultura . Acesso em: 23 jan. 2025.

MOURA, R. G.; LOPES, P. L. O preconceito e a discriminação de transgêneros no processo de recrutamento e seleção de pessoal: uma revisão bibliográfica. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 11., 2014, Resende. **Anais [...]**. Resende: AEDB; UniDomBosco; Unesp, 2014. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/36520376.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2025.

RONDAS, L. O.; MACHADO, L. R. S. Inserção profissional de travestis no mundo do trabalho: das estratégias pessoais às políticas de inclusão. **Pesquisa e Práticas Psicossociais**, São João Del-Rei, Minas Gerais, v. 10, n. 1, p. 192-205, 2015. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082015000100016. Acesso em: 23 jan. 2025.

SAFFIOTI, H. I. B. Força de trabalho feminina no Brasil: no interior das cifras. *Perspectivas*, São Paulo, v. 8, p. 95-141, 1985. Disponível em: Força de Trabalho Feminina no Brasil: no Interior das Cifras. Acesso em: 21 jan. 2025.

SILVA, M. A.; LUPPI, C. G.; VERAS, M. A. S. M. Trabalho e saúde na população transexual: fatores associados à inserção no mercado de trabalho no estado de São Paulo, Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n.12, p. 1723- 1734, dez. 2019. Disponível em: <http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/trabalho-e-saude-na-populacao-transexual-fatores-associados-a-insercao-no-mercado-de-trabalho-no-estado-de-sao-paulo/17455?id=17455>. Acesso em: 23 jan. 2025.